

Jürgen Schröder

**„Gedanken töten, Worte sind
verbrecherischer als irgendein Mord.“**

(Gottfried Benn)

Peter Stamm

Der Fall „Agnes“ – ein literarischer Schauprozess

(Die Sprecher, in der Reihenfolge ihres Auftritts: Der Richter, der Staatsanwalt, der Verteidiger, die Sachverständige, der Richter)

Der Richter:

Meine Damen und Herren, die Sitzung in der Strafsache „Agnes“ ist eröffnet. Im übrigen mache ich Sie darauf aufmerksam, dass ich den Saal bei der geringsten Unruhe räumen lassen werde. – Das Wort hat der Herr Staatsanwalt.

Der Staatsanwalt:

Meine Damen und Herren,

wir haben uns hier versammelt, um Gericht zu halten, das Gericht über einen namenlosen und spurlos verschwundenen Mann, der in dem dringenden Verdacht steht, seine Freundin Agnes durch eine „Geschichte“ getötet oder gar heimtückisch ermordet zu haben.

Sein Schuldgeständnis entdecke ich, der ich im Namen der Staatsanwaltschaft Anklage erhebe, schon in den ersten beiden Sätzen seines angeblichen „Romans“, - den man freilich genauer einen manipulierten, von seiner Schuld ablenkenden „Bericht“ nennen sollte. Diese Sätze lauten: *„Agnes ist tot. Eine Geschichte hat sie getötet.“*

Die Irreführung beginnt schon mit dem zweiten Satz, bewirkt durch einen einzigen fehlenden Buchstaben. Denn statt wahrheitsgemäß: *„Meine Geschichte hat sie getötet“* heißt es: *„Eine Geschichte hat sie getötet.“* Denn er besteht ja ausdrücklich auf seiner Autorschaft: *„Nein“, sagte ich, „nicht wir. Ich schreibe die Geschichte.“* (50, 124; 70: *„Du schreibst, und ich filme.“* bestätigt Agnes. Die Seitenzahlen beziehen sich auf die Fischer Taschenbuch-Ausgabe von 2012)

Das aber heißt: seine verschwundene Freundin Agnes kommt in diesem „Bericht“ nur durch *seine* Stimme, nur durch *seine* Niederschrift zu Wort. Ihre Worte sind eigentlich seine Worte, und das nirgends deutlicher als dort, wo er ihren Schreibtext, ihre kleine Computer-„Geschichte“ angeblich wörtlich im Kursivdruck zitiert. Denn ich frage Sie alle: wie kann er einen PC-Text wortgetreu zitieren, den Agnes kurz nach seiner Entstehung gelöscht hat? (44)

Unser Misstrauen, unser Verdacht ist geweckt. Und siehe da: plötzlich gibt dieser unzuverlässige und manipulierte Text von Satz zu Satz, von Seite zu Seite eine zweite Lesart frei. Diese Lesart soll nichts anderes bewirken, als die Schuldfrage mit fast unmerklichen Schritten von dem Täter auf sein Opfer zu verlagern. Was sich oberflächlich wie ein trauernder Nachruf liest, ist in Wahrheit ein raffinierter Entlastungsversuch. Der allerdings gründlich misslingt. „*Ich möchte keine Spuren hinterlassen*“, sagt der Angeklagte einmal (28), und macht sich gerade dadurch verdächtig. Unfreiwillig setzt er uns auf die Spur seiner Täuschungsmanöver und Schreibschliche.

Ja, meine Damen und Herren, dieser Schreiber hat sogar geahnt, dass er sich mit seinem verzwickten Text selber eine Grube gräbt, bekennt er doch an einer nachdenklichen Stelle: „*Ich habe es nie geschafft, meine Stoffe zu beherrschen.*“ (30, 50) Und so ist ihm auch der Fall „Agnes“ gründlich über den Kopf gewachsen. Nicht zufällig spielt er anfangs mit Selbstmordgedanken, d.h. mit der Möglichkeit eines Selbstgerichts (9). In Wahrheit ist er tief befriedigt, dass seine mörderische „Geschichte“ so perfekt funktioniert hat!

Das Beweismaterial ist jedenfalls erdrückend, und ich bitte das Hohe Gericht nun, es in der gebotenen Kürze ausbreiten zu dürfen.

Im Zentrum meiner Anklage steht die Feststellung, dass der Schreiber alles getan hat, um einen tödlichen Sog auf das Ende hin zu erzeugen, einen Sog, in dessen Trichter seine Freundin Agnes unwiderstehlich hineingezogen wird und schließlich verschwindet. Dieser Sog entsteht durch die Häufung von Todeszeichen aller Art, durch die berechnende Produktion einer Todesaura, die durch ein ausgeklügeltes System von Textbezügen und Querverweisen evoziert wird. Schon das Motto – (ich lasse hier beiseite, wer es vorangestellt hat) –, stimmt den Leser auf eine Mordgeschichte ein: „*St. Agnes! Ah! It is St. Agnes' Eve – Yet men will murder upon holy days.*“ (John Keats)

Ein naiver Übersetzer hat verdeutscht: *“Doch Menschen morden auch an heiligen Tagen.”* Ich als Staatsanwalt, meine Damen und Herren, übersetze und lese anders und treffender: *„Doch **Männer** morden auch an heiligen Tagen!“* Aber das Mord-Motiv wird noch dicker aufgetragen. In Agnes' Zimmer hängt ein „abstoßendes Theaterplakat“ mit dem seltsamen Titel *„Mörder, Hoffnung der Frauen“*. Gemeint ist ein expressionistischer Einakter von Oskar Kokoschka, in dem ein gemeiner Frauenmörder verherrlicht wird.

Und warum, frage ich Sie, liest der Angeklagte, statt in der Bibliothek zu *arbeiten*, ausgerechnet Agatha Christies *„Murder with Mirrors“*, und warum empfiehlt ihm seine amerikanische Freundin Louise postwendend *„Murder on the Orient Express“* (97)? [Gewaltsam ist schließlich auch der Feuertod eines Kindes in dem Gedicht von Dylan Thomas, auf das die weinende Agnes ihren verständnislosen Freund hinweist (130).]

Wie die christliche Märtyrerin St. Agnes sind es ausnahmslos Frauen (oder weibliche Wesen), die in den Bannkreis des Todes geraten. Tod und Weiblichkeit sind geradezu verschwistert! Schon die Frau im *„schwarzen Kleid“* in Herberts *„seltsamer Geschichte“*, die Agnes am Anfang dem Freund erzählt, erscheint wie eine unheimliche erste Todesbotin (18f.). Gleich darauf findet er auf dem Gehsteig eine tote Frau, die *„nicht älter als Agnes“* ist (22f.) Sie deutet voraus auf die ohnmächtige Agnes, die er bei der Wanderung im Nationalpark ebenfalls wie eine Tote auf dem *„Boden liegen[d]“* findet. Aber nicht nur das. An der ersten Stelle heißt es: *„ich fühlte keinen Herzschlag, als ich meine Hand dicht unter ihrer Brust auf den Pullover legte.“* (22) Die zweite Stelle wiederholt fast wörtlich: *„Ich schob meine Hand unter ihren dicken Wollpullover und fühlte ganz schwach ihren Herzschlag.“* (73) Dazwischen steht die Geschichte bei den Pfadfindern, wo ein Mädchen tödlich verunglückt, das der Vater der Agnes offensichtlich lieber hat als seine eigene Tochter. (32f.) Agnes weint ihr keine Träne nach, und die anderen Mädchen sind wütend auf sie, *„als habe ich sie umgebracht.“* (33) Das wirft schon ein düsteres Licht auf ihre spätere Fehlgeburt: *„Ein Kind ist in mir gestorben“* [...] *„Weißt du, was das heißt?“* (131) – und auch diese Totgeburt ist vermutlich ein Mädchen!

Ich entdecke diesen tödlichen Sog sogar dort, wo ihn der Schreiber versteckt hat: Als eine Kollegin aus dem Streichquartett anruft, um ihn um Hilfe für die kranke Agnes zu bitten, spielen sie gerade *„Schubert“* – ich vermute sein

Streichquartett Nr. 14 d-Moll mit dem Titel „*Der Tod und das Mädchen*“ (109, vgl. 121: beide mögen Mozart nicht!).

Die finstere Konsequenz aus diesen Befunden, meine Damen und Herren, liegt auf der Hand: hinter dem Anschein realistischen Berichtens und Erzählens versteckt sich ein absichtsvolles Text-Arrangement, das ein unumkehrbares Gefälle hin zu der Schlusskatastrophe und – das uns die Todesverfallenheit der Agnes, ihre ‚Krankheit zum Tode‘ einreden soll. Denn außer den handfesten Todesfällen gibt es ja noch ein dichtes sprachliches Netzwerk, in dem unablässig die Themen Angst, Tod und Sterben aufgerufen und verhandelt werden. Mit beidem will der Verfasser dem Leser einreden, dass er diesem Sog und Gefälle unmöglich standhalten konnte und notwendig mitgerissen wurde. So arbeitet er insgeheim seine Schuldgefühle ab. Aber ich werde ihn überführen, dass er von Anfang an und wissentlich auf das böse Ende hingesteuert hat.

Denn seine Schlussrevision der tödlichen „*Geschichte*“ schildert er folgendermaßen: „*Ich ging alles noch einmal durch, änderte, korrigierte und ersetzte das Ende durch ‚Schluß2‘, der sich, wie ich merkte, schon am Anfang abgezeichnet hatte. Es war der einzig mögliche, der einzig wahre Schluß.*“ (139) Er gesteht es selbst, meine Damen und Herren: diesen fatalen Schluss hat er von Anfang an im Auge!!

Bereits im ersten Kapitel wird die Kunst des Überlebens mit einem ominösen Buchtitel aufgerufen: „*How to survive Hoosier National Forest*“, (11; vgl. 110). (Dieser Park liegt etwa 300 km südlich von Chicago.) Später taucht dieser Titel, in einer makaber-komischen Variante noch einmal auf (110), und ganz massiv aufgerufen wird schon anfangs die sich steigernde irrationale *Angst* der *Agnes* (die Buchstaben-Symmetrie!), die so groß wird, dass sie nicht mehr darüber sprechen kann. Das Resultat des Verfassers sind zwei Sätze, die das fatale Ende schon vorausahnen lassen: „*Sie klammerte sich statt dessen immer enger an mich, je mehr sie sich fürchtete. Ausgerechnet an mich.*“ (12) Auch hier noch einmal das halbe Schuldgeständnis eines Mannes, der später bekennen wird: „*Freiheit war mir immer wichtiger gewesen als Glück. Vielleicht war es das, was meine Freundinnen Egoismus genannt hatten.*“ (110) In diesem Falle ist es ein Egoismus, der über Leichen geht!

[Weitere ‚Todesgespräche‘ folgen: das erste reagiert auf den Tod der jungen Frau und wird durch eine „plötzliche“ Bemerkung von Agnes eingeleitet: *„Ich habe Angst vor dem Tod.“* (23) Der anschließende Dialog demonstriert geradezu die Verständnislosigkeit und den ‚Tunnelblick‘ des Mannes. Er ist der Gefangene einer lebensphilosophischen Maulwurf-Maxime, die er später selber formuliert: *„Wir denken, wir leben in einer einzigen Welt. Dabei bewegt sich jeder in seinem eigenen Stollensystem, sieht nicht rechts und links und baut nur sein Leben ab und versperrt sich mit dem Schutt den Rückweg.“* (127)]

Schon früh und mehrmals wird das Thema eines spurlosen Verschwindens in den Wäldern angeschlagen (32, 34, 35), das bei der tagelangen Wanderung durch den unwegsamen Nationalpark (76), und schließlich am Ende eine so große Rolle spielen wird. Nur eine zugespitzte Variante dieses Themas ist das Erfrieren im Schnee, das Agnes auf einem alten verfallenen Friedhof (!) des Nationalparks heraufbeschwört: *„Stell dir vor, in wenigen Wochen liegt hier Schnee, und dann kommt für Monate niemand hierher, und alles ist ganz still und verlassen. Es heißt, zu erfrieren ist ein schöner Tod.“* (77f., vgl. die „Siddharta“-Nachfolge in den Schnee, 119; Agnes bezieht sich auf eine kleine Passage in dem Kapitel „Bei den Samanas“, H. Hesses Gesammelte Werke, Bd. 5, werkausgabe edition suhrkamp, 1970, S. 364).

Der namenlose Ich-Erzähler musste also wissen, was er tat, als er Agnes mit seinem letzten Text, dem zweiten nichtgelöschten Schluss in den winterlich verschneiten Park von Willow Springs schickte (am westlichen Rand von Chicago gelegen, der Park heißt „Pulaski Woods“)! (132f., 150ff.). In diesen Park hatte ihre erste Wanderung geführt! (57-60) Er musste wissen, dass er sie damit in den Tod schickte! Wo – meine Damen und Herren - , wenn nicht hier, spricht er sich selbst das Urteil.

Und wenn der Herr Verteidiger, der so nervös auf seinen Auftritt wartet, einwenden wird, dass es sich ja nur um Worte, um eine Geschichte und allenfalls um einen fahrlässigen Umgang mit einem Text handelt, dann nehme ich ihm schon jetzt allen Wind aus den Segeln. Der Angeklagte musste nämlich auch wissen, welch unheimliche „Gewalt“ die Bücher über seine Freundin hatten (120). Er beobachtet einmal, wie sie lesend in den Texten buchstäblich ‚versinkt‘. (62) Sie sagt es ihm unmissverständlich: *„Ich bin immer traurig, wenn ich ein Buch zu Ende gelesen habe“*.... *„Es ist, als sei ich zu einer Person des*

Buches geworden. Und mit der Geschichte endet auch das Leben dieser Person.“ (120, vgl. 119) Deshalb liest sie „*nicht mehr viel*“, deshalb warnt sie den Freund ausdrücklich: „*Ich möchte nicht, daß du die Geschichte zu Ende schreibst.*“ Und als er sie scheinheilig nach dem Grund ihrer Warnung fragt: „*Es ist nicht gut. Wir brauchen sie nicht.*“ (137)

Er aber schlägt alle Warnungen in den Wind und fühlt sich als Herr über Geburt, Leben und Tod: „*Gut*“, sagte ich, „*du wirst aus meinem Kopf neu geboren wie Athene aus dem Kopf von Zeus*“ (55), und als seine Geschichte in „*die Zukunft*“ vorstößt, heißt es triumphierend: „*Jetzt war Agnes mein Geschöpf.*“ (62) Biblisch gesprochen: Eine blasphemische Hybris beherrscht ihn: Sein Wort soll Fleisch werden, auf dass erfüllet werde, was geschrieben steht! Es ist, nebenbei gesagt, eine Profanierung und Pervertierung des Johannes-Evangeliums: „*Im Anfang war das Wort*“ – „*Und das Wort ward Fleisch*“! (1. Kap., 14)

Darum erstreckt sich die „*Geschichte*“ just auf „*neun Monate*“ (9), die Zeit einer Schwangerschaft, deshalb besteht sie aus $4 \times 9 = 36$ Kapiteln. Die „*Geschichte*“ wird gezeugt, neun Monate ‚ausgetragen‘, kommt dann fertig zur Welt und lässt, - Geburt und Tod sind hier eins - , ihre Hauptperson für immer verschwinden.

Aber es kommt noch schlimmer für unseren Angeklagten. Er musste nämlich auch wissen, dass Agnes nicht nur in Bücher und Personen ‚versinkt‘, sondern auch von ihnen vereinnahmt und kolonialisiert wird. Präzise das ist die erschreckende Botschaft der kleinen Geschichte, die er sie am Anfang ahnungsvoll aufschreiben lässt:

„Ich muß gehen. Ich stehe auf: Ich verlasse das Haus. Ich fahre mit dem Zug. Ein Mann starrt mich an. Er setzt sich neben mich. Er steht auf, als ich aufstehe. Er folgt mir, als ich aussteige. Wenn ich mich umdrehe, kann ich ihn nicht sehen, so nahe ist er mir. Aber er berührt mich nicht. Er folgt mir. Er spricht nicht. Er ist immer bei mir, bei Tag und in der Nacht. Er schläft mit mir, ohne mich zu berühren. Er ist in mir, er füllt mich aus. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich nur ihn. Ich erkenne meine Hände nicht mehr, meine Füße nicht. Meine Kleider sind zu klein, meine Schuhe drücken, mein Haar ist heller geworden, meine Stimme dunkler. Ich muß gehen. Ich stehe auf. Ich verlasse das Haus.“ (42)

Es ist eine somnambule Warngeschichte über die Art und Weise, wie ein Mann totalen Besitz von einer Frau ergreift, wie er sie zu seiner Beute macht, genauer, wie er sie sich allmählich *einverleibt*: „*Er ist in mir und füllt mich aus.*“ Das heißt: Er ist es, der aus ihr spricht und sie zuletzt verschwinden heißt: „*Ich muß gehen. Ich stehe auf. Ich verlasse das Haus. Ich fahre mit dem Zug.*“ (42) Genau so wird die fatale Schlussversion seiner Geschichte ablaufen! Musste er sich dabei nicht an ihren Scheintod, ihren Ohnmachts-Tod im Hoosier National Forest erinnern?

Meine Damen und Herren, man muss nicht Literaturwissenschaftler sein, um das alles zu verstehen! Die geschulten Augen eines Staatsanwaltes genügen! Nur der Angeklagte mit dem Maulwurfs- und Tunnelblick versteht die an ihn adressierte Warnung der kleinen „*Geschichte*“ nicht oder will sie nicht verstehen. Denn immerhin lässt er wie nebenbei eine verräterische Interpretation und Quintessenz der Kurzgeschichte vom Stapel, die sein durchschnittliches Fassungsvermögen eigentlich bei weitem übersteigt:

„Sie kommt mir vor wie eine mathematische Formel, [...] wie wenn du irgendwo im Kopf eine Unbekannte X gehabt hättest, die es zu finden gilt. Die Geschichte wird immer enger, wie ein Trichter. Und irgendwann ist das Resultat null.“ (43)

Das Ende der Geschichte ein Nullresultat, eine Auslöschung – das sollten wir uns merken! Ich nenne es eine Glanzleistung der Irreführung: Das Opfer hat schuld!

[Denn er bestätigt ja schon bald darauf die kleine Geschichte durch seine Körper- und Gefühlserfahrung! Als er nämlich das ihm fremd und unheimlich erscheinende Gesicht seiner schlafenden Freundin betrachtet, heißt es: „*Obwohl ich Agnes nicht berührte, hatte ich das beängstigende und zugleich berauschend schöne Gefühl, sie wie eine zweite Haut einzuhüllen, ihren ganzen Körper auf einmal dicht an mir zu spüren.*“ (59, vgl. 61) Auch hier hängt die Wahrheit wiederum an einem Buchstaben: statt „*an mir zu spüren*“ sollte es logischerweise heißen: „*ihren ganzen Körper auf einmal in mir zu spüren.*“

Als er wenig später diese totale Besitzergreifung ‚Liebe‘ nennt, spürt er immerhin das Unzulängliche dieser Allerweltsvokabel. (59f.) Trotzdem legt er alles darauf an, uns seine hinterhältige Mordgeschichte als scheiternde Liebesgeschichte zu verkaufen!

Die bloßen Fakten seiner mörderischen Rücksichtslosigkeit aufzuzählen, erübrigt sich fast. Sie gleichen einer Kettenreaktion des Unheils. Statt mit Agnes zur Halloween-Party der Universität zu gehen, folgt er einer Einladung der „Amtrak“. Dort lernt er Louise kennen und verfehlt anschließend Agnes, die in der Universität „stundenlang“ auf ihn gewartet hat. Als sie ihm am nächsten Tag eröffnet, dass sie schwanger sei, akzeptiert er diese Mitteilung nicht: weil sie in seiner „Geschichte“ nicht vorgesehen ist! „*Agnes wird nicht schwanger*“, „*Agnes ist nicht schwanger.*“ (89f.), dekretiert er und behauptet hochmütig und verblendet: „*Ich kenne dich vielleicht besser als du dich selbst.*“ (90) Diese Behauptung aber bezieht sich unverkennbar auf seinen seltsamen Wachtraum, in dem er Agnes zu einem hysterischen Zerrbild verfremdet, um seinen gerade niedergeschriebenen Heiratswunsch zurückzunehmen. (80f.; vgl. 49!)

Vor der berechtigten Verzweiflung und Wut seiner schwangeren Freundin fällt ihm nichts anderes ein, als aus dem Haus zu flüchten. Und als er sie nach seiner Rückkehr nicht mehr antrifft, nimmt er die Beziehung zu Louise auf: „*Ich dachte nicht an Agnes, während ich mit Louise zusammen war, und es ging mir gut.*“ (107) Als Agnes nach der Fehlgeburt seine Hilfe braucht, zögert er drei lange Tage, bevor er sie aufsucht. Für ihre Erfahrung der Vorgänge: „*Du hast mich verlassen. Und du bist zurückgekommen.*“ (126) fehlt ihm jedes Verständnis. Deshalb wird er zum Wiederholungstäter, als er die schwerkranke Agnes erneut im Stich lässt. Ausgereicht zu Silvester folgt er einer Einladung von Louises Eltern und verrät Agnes, indem er mit Louise schläft. Die betrogene Freundin hat inzwischen den „*einzig wahren*“ Schluss seiner Geschichte gelesen – „*unzumutbar für Agnes, unerträglich für mich*“ (133) - und verschwindet für immer. Der notorische „Egoist“ ist sie endlich los. Er hat einen Menschen geopfert, um eine gute Geschichte zu schreiben.]

Meine Damen und Herren, bevor ich nun zu meinem Strafantrag komme, verrate ich Ihnen noch ein kleines Geheimnis: Haben Sie je eine „Liebesgeschichte“ gelesen, in der sich die „Liebenden“ nicht ein einziges Mal mit Namen anreden, in der man den Namen des „Liebhabers“ nicht erfährt und in der die „Liebe“ in dem Buchhalter-Satz gipfelt: „Und dann liebten wir uns noch einmal“ (75)?

Hohes Gericht, da es uns trotz aller Recherchen in den USA, in der Schweiz und Europa-weit nicht gelungen ist, den flüchtigen Angeklagten oder irgendwelche

Zeugen im Umkreis seines Verbrechens dingfest zu machen, beantragen wir hiermit, den namenlosen Angeklagten in Abwesenheit (in absentia) wegen Mord durch Psychoterror zu einer Zuchthausstrafe von 27 Jahren zu verurteilen.

Der Richter:

Wir danken dem Herrn Staatsanwalt für seine engagierten Ausführungen und erteilen nun dem Herrn Verteidiger das Wort.

Der Verteidiger:

Meine Damen und Herren,

Staatsanwälte sind bekanntlich Menschen, die sich alles etwas zu einfach machen. Sie sind geborene Simplifikateure! So auch mein verehrter Herr Kollege. Er wirft meinem Mandanten einen ‚Tunnelblick‘ vor und hat dabei selber, mit Verlaub gesagt, Scheuklappen vor den Augen! Denn es gibt in dieser „Geschichte“, meine Damen und Herren, weder einen Mord noch eine Leiche, weder einen Täter noch ein Opfer! Offensichtlich ist unsere Staatsanwaltschaft unterbeschäftigt und mindestens auf einem Auge blind.

Mithilfe eines simplen Taschenspielertricks hat der Herr Staatsanwalt zudem den alten Rechtsgrundsatz: „*Et audiatur altera pars*“ sträflich missachtet. Deshalb widerlege ich als erstes seine Behauptung, mein Mandant sei ein unzuverlässiger, unglaubwürdiger und berechnender Erzähler. In *meinen* Augen ist er, ganz im Gegenteil, ungewöhnlich aufrichtig, selbstkritisch und gewissenhaft um die Wahrheit bemüht. Ich lese seinen Bericht jedenfalls als ein rückhaltloses und bewegendes Zeugnis seiner spontanen Trauerarbeit!

Zum Beweis muss ich eine längere Passage zitieren, in der er das Problem des zuverlässigen und objektiven Berichtens bewusst reflektiert:

„Ich war erstaunt, wie vieles Agnes und ich anders erlebt oder anders in Erinnerung hatten. Oft konnten wir uns nicht darauf einigen, wie etwas genau gewesen war, und auch wenn ich mich mit meiner Version meistens durchsetzte, war ich mir nicht immer sicher, ob Agnes nicht vielleicht doch recht hatte.

So konnten wir uns zum Beispiel lange nicht einigen, in welchem Restaurant wir zum erstenmal zusammen gegessen hatten. Agnes behauptete, es sei im indischen, ich, es sei im chinesischen Restaurant gleich gegenüber gewesen. Ich glaubte sogar, mich daran zu erinnern, was ich gegessen hatte. Aber schließlich fiel Agnes ein, daß sie die Verabredung in ihrem Taschenkalender notiert hatte, und der Eintrag bewies, daß ich im Unrecht war.

Manches, was ich ausführlich beschrieb, empfand sie als belanglos. Anderes, was ihr wichtig war, kam in der Geschichte gar nicht vor oder nur kurz, wie die tote Frau, die wir an jenem Abend vor dem Restaurant gefunden hatten. Ich erwähnte den Vorfall, schrieb aber nichts weiter darüber, nicht, daß wir später deren Geschichte erfahren hatten und sogar an ihrer Beerdigung gewesen waren. Agnes hatte großen Anteil an ihr genommen und den Angehörigen der Toten mehrmals geschrieben.“ (56f.)

Meine Damen und Herren, so denkt und schreibt keiner, der durch Textmanipulationen von seiner Schuld ablenken möchte, im Gegenteil, so denkt und schreibt ein Mensch, der sich im Bewusstsein subjektiver und objektiver Unzulänglichkeiten um eine gewissenhafte Selbstprüfung und Rechenschaft bemüht. [Auf seiner Fahrt nach New York (Kap. 7) warnt er sogar „eine unförmig dicke Frau“, die unterwegs ist zu einem noch nie gesehenen Liebhaber: „Sie müssen vorsichtig sein. Nicht alle Männer meinen es gut.“ (36; vgl. 147!)]

Man muss die haltlosen Spekulationen und Konstruktionen des Herrn Staatsanwaltes nur vom Kopf auf die Füße stellen, um der Wahrheit näher zu kommen. Denn ja, es gibt einen tödlichen Sog in dieser Geschichte, aber nicht der namenlose Mann erzeugt ihn, sondern die todessüchtige, kränkelnde und eigensinnige junge Frau. Sie ist eine „Bedrohung“ für ihn, nicht umgekehrt (15). In seinem Wachtraum – der Herr Staatsanwalt ist auch ein allzu simpler Psychologe – gewinnt diese Bedrohung eine unheimliche Gestalt.

Agnes ist es, die Herberts „seltsame Geschichte“ mit der schwarzgekleideten Dame erzählt. Sie ist es, die unablässig von ihren Todesängsten spricht. Sie ist es, die übertriebenen Anteil an dem Tod der jungen Frau nimmt und bei der Wanderung in dem Nationalpark fast ihre Nachfolge antritt. Sie ist es, die mit ihrer kleinen Geschichte schon das Ende vorwegnimmt. Sie ist es vor allem, die den widerstrebenden Freund (in Kap. 9) zum Schreiben von Geschichten

animiert und ihn geradezu ultimativ auffordert: „Schreib eine Geschichte über mich“ (50), und als er sie vorsorglich warnt: „Ich weiß nie, was dabei herauskommt (...) ich habe keine Kontrolle darüber“, antwortet sie: „Mein Risiko [...] du mußt nur schreiben.“ Anschließend kann es ihr gar nicht schnell genug gehen: „Komm, fangen wir gleich an [...] eine Liebesgeschichte mit dir und mir“, während er bremst: „Nein, [...] nicht wir. Ich schreibe die Geschichte. Und vorher möchte ich mir das Feuerwerk anschauen.“ (50)

Aber es geht noch weiter: Sie ist es, die langsam und unheimlich in sein Inneres eindringt: „Ich fühlte eine fast körperliche Abhängigkeit, hatte das demütigende Gefühl, nur ein halber Mensch zu sein. [...] Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, etwas dringe von außen in mich ein, etwas Fremdes, Unverständliches.“ (61) Sie ist es, die Kokoschkas provozierendes Plakat zu seinem Einakter „Mörder, Hoffnung der Frauen“ in ihr Zimmer hängt, ein chaotisches, unappetitliches Stück, dessen Botschaft darin besteht, dass ein wilder Mann eine wilde Frau umbringt und sie so angeblich von ihrem triebhaften ‚Geschlecht‘ erlöst.

[Agnes ist es auch, die sich und ihn ständig in Widersprüche verwickelt. Auf der einen Seite verlangt sie, dass er ihnen, nach ihrer Fehlgeburt schreibend ein Kind zeugt: „Du mußt es aufschreiben“, sagte Agnes, „du mußt uns das Kind machen. Ich habe es nicht geschafft.“ (116). Auf der anderen Seite weist sie ihn deshalb zurecht: „Es stimmt nicht. Du mußt schreiben, wie es wirklich war und wie es ist. Es muß stimmen.“ Und zwei Sätze weiter schon der nächste Widerspruch: „Schreib, wie es weitergeht (...) Wir müssen wissen, was geschieht.“ (119)]

Und sie ist es schließlich, die von dem „guten Schluss“ der Geschichte, dem „happy ending“ (124), das er ihr zu Gefallen schreibt, so sichtbar enttäuscht ist (sie hält ihn für ein nettes „Neujahrsgeschenk“, 138), dass sie ihn dadurch motiviert und antreibt, den „einzig mögliche[n], de[n] einzig wahre[n] Schluß“ der Geschichte zu schreiben (139). Er führt nur aus, was sie von ihm erwartet. Sie tritt todessüchtig die Nachfolge ihres totgeborenen Kindes an - sie will ihrem christlichen Namen Ehre machen und das Opfer sein!

Denn es ist in der Tat *der* Schluss, meine Damen und Herren, der nach allem genau zu ihr passt, ein Schluss, den ihre kleine „Geschichte“ schon im Voraus entworfen hat. Sie hat sich, meine Damen und Herren, inzwischen so tief in

ihren Freund eingestekt, dass sie es ist, die bei seiner „*écriture automatique*“ aus ihm spricht. Anders ist es gar nicht zu erklären, dass sie seinem finalen Text zuletzt wie eine Automate gehorcht:

„Ich merkte gleich, dass Agnes mir näher war als sonst. Es war, als schreibe ich nicht selbst, als beschreibe ich nur, was in meinem Kopf wie ein Film ablief.“ (132) Als er aus seiner Schreib-Trance endlich auftaucht, heißt es: *„Ich las das Geschriebene noch einmal, und es war mir, als lese ich es zum erstenmal.“* (133)

Im übrigen: Agnes ist am Schluss *verschwunden* – mehr wissen wir nicht, mehr kann auch der neunmalklugen Herr Staatsanwalt nicht wissen. Es ist kein Euphemismus, wenn der verlassene Freund im ersten Kapitel zweimal sagt, dass *„Agnes gegangen ist“*, dass sie *„weggegangen“* sei (9, 11). Das Ende der Geschichte ist auch ihr Ende – ihr Ende ist auch das Ende der Geschichte. Alles andere ist müßige und haltlose Spekulation!

Deshalb gibt es für mich als Verteidiger nur *eine* Konsequenz: Ich bitte das Hohe Gericht um Freispruch des Angeklagten! Nicht um einen Freispruch mangels an Beweisen, sondern um eine vollständige Rehabilitation meines noch unbekanntes Mandanten, zuzüglich der Zahlung eines Schmerzensgeldes wegen Rufschädigung des Schriftstellers und seines Metiers.

Der Richter:

Ich danke dem Herrn Verteidiger für seine bedenkenswerten Ausführungen und erteile nun unserer Sachverständigen, der Literaturwissenschaftlerin Frau Prof. XYZ das Wort. Wegen des schwerwiegenden Verdachts einer Frauentötung haben wir eine Expertin auf dem Gebiet der Genderforschung mit dieser Aufgabe betraut. Im Bedarfsfalle werden wir zusätzlich eine Paartherapeutin um ein Gutachten bitten.

Die Sachverständige:

Hochverehrtes Gericht, meine Damen und Herren, befürchten Sie nicht, dass ich Sie mit dem Theorie-Kauderwelsch meiner Zunft traktieren werde. Ich habe mich bemüht, den wissenschaftlichen Jargon in eine halbwegs menschliche und verständliche Sprache zu übersetzen.

Zuerst aber möchte ich nicht versäumen, meinen Herren Vorrednern zu danken. Sie haben mit ihrem kriminalistischen Spürsinn eine Fülle von

interessanten Beobachtungen, Bemerkungen und Behauptungen vor uns ausgebreitet. Schade nur, dass ihre Einordnungen und Bewertungen total in die Irre gehen. Hier muss man wohl entschuldigend die berufstypische *déformation professionnelle* der beiden Herren in Anschlag bringen!

Ich beginne mit einer kleinen Statistik und Rechenaufgabe. Zieht man die freigebliebenen Seitenflächen von insgesamt 18 Seiten von den 145 Seiten dieses Kurzromans ab, so kommt man auf 127 vollbeschriebene Seiten. Auf diesen Seiten tauchen 25mal die Worte „Bibliothek“, „Lesesaal“ und „Archiv“ auf, 43mal das Wort „Buch“/„Bücher“, 44mal das Wort „lesen“, 56mal die Worte „Geschichte(n)“ und „Roman“ und 90mal das Wort „schreiben“ („beschreiben“).

Addiert man diese erstaunlichen Zahlen, die ein homogenes Sprachfeld repräsentieren, das man mit dem weiten Begriff „Literatur“ abdecken kann, so ergibt sich eine Summe von 258. Auf jeder der 127 Seiten taucht also im statistischen Durchschnitt zweimal das Sprach- und Bedeutungsfeld der „Literatur“ auf, noch nicht eingerechnet die zahlreichen Zitate, Verweise und Anspielungen auf Dichter, Schriftsteller und ihre Werke. (J. Keats, O. Kokoschka, W. Shakespeare, R. Frost, A. Christie, E. Hemingway, P. Valéry, Henry David Thoreau, H. Hesse, D. Thomas, R. Burns und die Norton Anthology of Poetry)

Die Botschaft dieser Statistik kann also nicht anders heißen als: in diesem Roman geht es zentral um Bücher, um das Lesen und das Schreiben von Büchern und Geschichten! Was hier verhandelt wird, verehrter Herr Staatsanwalt, ist nicht ein Mord- oder Tötungsdelikt, und genauso wenig geht es hier, verehrter Herr Verteidiger, um eine Schuld- und Sühnefrage. Was auf der Bühne dieses Romans verhandelt und auf verschiedenen Ebenen reflektiert wird, sind Grundfragen der Literatur, genauer, die Entstehung von Literatur, noch genauer, die Wiedergeburt eines Schriftstellers und die Entstehung einer „Geschichte“. Und dieser statistische Befund enthält zugleich den Appell, das Geschriebene äußerst aufmerksam zu lesen.

Zugegeben, diese Geschichte ist auch eine Liebesgeschichte, eine bemerkenswert nüchterne übrigens; Agnes ist auch die Geliebte des anonymen Schriftstellers. Aber sie ist mehr als das – und nun gehe ich gleich aufs Ganze –, sie ist vor allem sein „Modell“ (53f.) und seine Muse, moderner und salopper ausgedrückt: sie ist, vom ersten bis zum letzten Satz der Geschichte, seine

Geburtshelferin. In der griechischen Mythologie sind die Musen, als Töchter des Zeus und der Mnemosyne (Erinnerung), die Göttinnen der Wissenschaften und der Künste. (traditionell 9 Musen!, vgl. 55!) . Der antike Künstler rief sie an, in der Hoffnung, dass sie ihn inspirieren und bei seinem Werke helfen. (Beispiel Homer!)

In der Neuzeit sind die Musen wie so vieles andere aus dem Himmel auf die Erde herabgestiegen und werden in den Künsten von jungen Frauen und Geliebten vertreten. Dass Agnes zu ihnen gehört, signalisiert sie sofort und recht unvermittelt: sie stellt sich als eine junge Frau vor, die in der Wissenschaft (Physik, Mathematik) und in allen drei Künsten zuhause ist: „*Sie sagte, sie spiele Cello, liebe Malerei und Gedichte.*“ (20)

Nur aufgrund dieses ‚höheren‘ Wissens, meine Damen und Herren, vermag sie kurz darauf mit nachtwandlerischer Sicherheit eine originelle Kurzgeschichte zu schreiben, die *in nuce* schon die Essenz des gesamten Geschehens zwischen Mann und Frau enthält. Und deshalb sagt *er* einmal ebenso unvermittelt und übertrieben: „*Da bin ich mit dir zusammen und weiß gar nicht, daß in deinem Kopf das ganze Personal der Weltliteratur steckt.*“ (12)

Als seine Muse und Geburtshelferin weiß sie aber auch, dass ihre Geschichte erst zuende geschrieben werden und weiterleben kann, wenn die Geliebte endgültig verschwunden ist, wenn die lebendige Geliebte eine tote Geliebte geworden ist. Deshalb die beiden lapidaren Anfangssätze: „*Agnes ist tot. Eine Geschichte hat sie getötet.*“ (9) Der *Mann* braucht diese Annahme und Vorstellung, um kreativ zu werden. Agnes muss ‚sterben‘, damit seine Geschichte lebt! Mit dem Titel eignet die „*Geschichte*“ sich ihren Namen an, ihr Text repräsentiert die abwesende Person. „*Nichts ist mir von ihr geblieben als diese Geschichte*“, bekennt er schon im dritten Satz des Romans.

Die beiden Hauptfiguren haben sozusagen ein doppeltes Bewusstsein, eine doppelte Existenz: sie leben in einer Geschichte und wissen zugleich, dass sie Figuren in einer Geschichte sind. *Sie* ist Geliebte und Muse, *er* Geliebter und Verfasser ihrer Geschichte. [Das gibt ihnen, nebenbei bemerkt, ihren seltsam kargen und leblosen Anstrich, und das erklärt auch die scharfäugige Beobachtung des Herrn Verteidigers, dass sie sich niemals mit Namen anreden.] Das „*Buch Agnes*“ (138) ist das präzise geplante gemeinsame Kind des Autors und seiner Muse, ein Kind, das neun Monate ausgetragen wird und

dann zur Welt kommt. („Schreibst du deshalb Bücher? Weil du keine Kinder hast?“, 28)

Dieses (selbstreferentielle) Bewusstsein stellt sich sofort ein, als Agnes ihren Freund auffordert: „Könntest du nicht eine Geschichte über mich schreiben“ und hinzufügt: „Es wäre wie ein Porträt. [...] Auf dem man mich sieht, wie ich bin.“ (48) Sie will durch die „Geschichte“ erkannt werden, kraft der „Geschichte“ soll sich zeigen, wer sie wirklich ist. Er beruft sich daraufhin ‚lachend‘ auf eine berühmte Tradition, in die sie beide sich damit nolens volens einreihen: „Wenn du unsterblich werden willst, mußt du dir einen Berühmteren suchen.“ Und dann zitiert er umgehend den Doppelvers eines berühmten Shakespeare-Sonetts:

„So long as men can breathe, or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee.“

Die Dichtung, so sagt es dieser Vers, hat die Kraft, einen geliebten Menschen über seinen Tod hinaus lebendig zu erhalten, ja, ihn sogar unsterblich zu machen. So wie Dante und Petrarca Beatrice und Laura – die berühmten Geliebten und Musen der beiden Dichter - unsterblich gemacht haben. Oder wie Dylan Thomas das Londoner Kind (Mädchen), das einem Feuer zum Opfer gefallen ist, durch sein Gedicht weiterleben lässt (130).

Agnes holt ihren „Dichter“ zwar sofort aus diesen poetischen Höhen herab und begnügt sich mit dem Niveau einer prosaischen „Geschichte“. Ab jetzt aber, mit dem Beginn des 10. Kapitels nimmt sie eine bewusste Modell-Haltung ein und kümmert sich intensiv um den Fortschritt ihrer „Geschichte“. Und als er bei der Vollendung ihres „Porträts“, bei der Niederschrift des „wahren“ Schlusses geradezu in einen Schreib-Furor gerät, da ist er endgültig von ihr besessen und inspiriert. Hier ist das säkularisierte Erbe einer Tradition, die seit der Antike von einer göttlichen Inspiration des Dichters und Künstlers durch die Musen spricht, am deutlichsten greifbar. Der Herr Verteidiger kommt dieser Erkenntnis übrigens recht nahe, wenn er behauptet, dass Agnes es ist, die bei seiner „écriture automatique“ aus ihm spricht.

Ich sagte, der Roman verhandele die Wiedergeburt eines Schriftstellers, der zum Autor von Sachbüchern verkümmert ist, und zwar am Beispiel der Entstehung einer Liebes-„Geschichte“. Fragen wir nun, auf welche Weise, in

welchen Etappen und Fassungen diese Geschichte sich darbietet. Aber machen wir es nicht allzu kompliziert, meine Damen und Herren: denn es gibt nur *eine* überlieferte Fassung der Agnes-Geschichte! Das ist die letzte, die wir dem Roman des Autors Peter Stamm verdanken! [Alle anderen Fragmente, Teile, Vorfassungen der Geschichte sind fiktive Bestandteile der Roman-Version und nur durch sie erhalten und bekannt.] Der Schweizer Autor, den die Herren Staatsanwalt und Verteidiger so geflissentlich übersehen, ist und bleibt der Magister Ludi, der Herr eines experimentellen Schreibspiels. Er hat auch das düstere Keats-Motto vorangestellt.

Der anonyme Freund und Verfasser hat *seine* Version der Geschichte, das „Buch Agnes“, das als „Neujahrs Geschenk“ gedacht ist, kurz vor Silvester zuende geschrieben (138), aber dann nach ein paar Tagen, versehen mit dem „Schluß2“ (138), von vorn bis hinten noch einmal heimlich überarbeitet. Es besteht also keinerlei Grund für ihn, nach dem Verschwinden seiner Freundin noch eine weitere Fassung aufzuschreiben.

Es ist der Autor Peter Stamm, der ihn im trauernden Rückblick und in der Ich-Form die Geschichte mit Agnes, gemäß seinen Anweisungen und Kapiteleinteilungen, noch einmal erzählen lässt. [Er lässt die verschwundene Agnes zuerst in dem gespenstischen Medium des Stummfilms wiederauferstehen (am Ende und am Anfang des Romans; diese Kreisstruktur lässt die „Geschichte“ gleichsam in sich zirkulieren!), dann im Medium der Sprache und Literatur.] Er hat aus dem Überblick auf das Ganze das einführende erste Kapitel (Exposition) verfasst. Und er, der vielleicht zuerst eine ganz ‚normale‘ Paargeschichte schreiben wollte, ist auf den reizvollen und hintersinnigen Einfall gekommen, dieses Paar gleichzeitig eine autobiographische Geschichte verfassen zu lassen. Das Schreiben einer Paar- und Liebesgeschichte wird auf diese Weise zum Thema und Problem erhoben, es wird, wie die Literaturwissenschaftler sagen, selbstreflexiv und selbstreferentiell.

Denn was bei dem Entstehungsprozess eines Romans für den Leser weitgehend unbemerkt zwischen dem Autor und dem Text abläuft, ist hier in den Text selbst hinein verlagert und so auf eine höhere Bewusstseins- und Erkenntnisstufe gehoben. [Ein Nebeneffekt dieser Verdoppelung ist geradezu frappant: der Einbau einer fiktiven Schreib-Ebene in den Roman potenziert den

illusionären Realitätscharakter der Handlungsebene. Weil das Paar sich selber fabuliert, ist es wie selbstverständlich, ohne großen literarischen Aufwand, für den Leser einfach da und vorhanden.]

[Ein *zweiter* Effekt ist substantieller und wesentlicher:] Wenn die Fiktion, also das Medium der Schrift allmählich immer mehr Gewalt über die Paar-Figuren der Handlungsebene gewinnt, wenn sie immer mehr in der vom Mann geschriebenen Geschichte ‚aufgehen‘, wenn diese „Geschichte“ immer rücksichtsloser ihren eigenen ästhetischen Gesetzen folgt und sich die Figuren unterwirft, dann spiegeln sich darin die Herrschaft und die Regie, die ein jeder Autor beim Prozess des Schreibens über das Ensemble seiner Geschichten und Figuren ausübt.

Dessen war sich der Autor Peter Stamm nicht nur bewusst – genau das wollte er demonstrieren und dem Leser mitteilen: seine absolute Herrschaft über alle sprachlichen Zeichen und Signale der Geschichte. [Aber er wollte diese ‚Herrschaft‘ zugleich so exponieren und übertreiben, dass der Leser einen kritischen Blick auf sie gewinnt und sie problematisieren und hinterfragen kann.] Deshalb sein durchkalkuliertes Zeichen- und Verweisungssystem, deshalb zum Beispiel sein Spiel mit der Zahl neun!

Der Herr Staatsanwalt hat dieses Spiel zwar entdeckt, aber keineswegs bis auf den Grund durchschaut. Peter Stamm spielt hier nämlich primär mit der eminenten Bedeutung, die die Zahl Neun in Dantes „Vita Nuova“ und für seine unerreichbare und frühverstorbene Geliebte und Muse Beatrice hat. Allgemeiner gesagt: Er wollte die jahrhundertealte Tradition und literarische Praxis, dass die männliche Kreativität durch die Verbindung von Tod und Weiblichkeit gespeist wird, dass die Entstehung einer Geschichte das Sterben, das Verschwinden, den Tod einer jungen Frau voraussetzt, kritisch zeigen und reflektieren. Auf dem Prüfstand des „Agnes“-Romans von Peter Stamm steht nicht weniger als ein berühmtes Wort von Edgar Allen Poe: *„Der Tod einer schönen Frau [ist] fraglos das poetischste Thema der Welt – und kein Zweifel: am ergreifendsten klingt es aus dem Munde eines vereinsamten Liebhabers.“* (*Philosophy of Composition*) Genau das ist das kreative Punctum saliens dieses Romans!

[Deshalb habe ich den Schweizer Autor übrigens im Verdacht, dass er ein sehr bekanntes Buch meiner Schweizer Kollegin Elisabeth Bronfen gelesen hat, das

von diesem Wort Poes seinen Ausgang nimmt. Es trägt den Titel: „*Nur über ihre Leiche. Tod, Weiblichkeit und Ästhetik*“ und ist im Jahre 1992 erstmals erschienen.] Deshalb hat der Autor den ‚tödlichen Sog‘ seiner Geschichte und die Todesaura seiner weiblichen Hauptfigur und Muse so unübersehbar gemacht, dass selbst der Herr Staatsanwalt sie mit allen ihren Indizien wahrnehmen und gegen die männliche Hauptfigur ausspielen konnte, deshalb hat er Agnes, das Opferlamm, von Anfang an in eine Atmosphäre von Einsamkeit, Kälte und Krankheit gehüllt, so, als wäre sie nicht ganz von dieser Welt. Deshalb hat seine fiktive „Geschichte“, in der Agnes zum Schluss verschwindet, buchstäblich die Macht zu „töten“! Aber kann man nicht von jeder literarischen Geschichte, die mit einem Tod endet sagen, dass sie ihn oder sie getötet hat? Diese Doppeldeutigkeit – dem Herrn Staatsanwalt ist sie natürlich verborgen geblieben - enthält bereits der zweite Satz des kleinen Romans.

Und deshalb, meine Damen und Herren, wird dieser Roman von dem Wort- und Bedeutungsfeld der „*Literatur*“ beherrscht. Und *die* wollen wir doch nicht vor Gericht stellen!?

Der Richter:

Frau Professor XYZ, ich danke Ihnen für Ihre hilfreichen Ausführungen. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück (und erscheint nach einer halben Stunde wieder!).

Der Richter:

Meine Damen und Herren, wir haben die konträren Plädoyers der Anklage und der Verteidigung gehört, jedes in seiner Art eindringlich und in sich schlüssig. Dieses Patt hätte uns eine Entscheidung zweifellos schwer gemacht. Wenn nicht die Sachverständige, Frau Prof. XYZ, beide aus den Angeln gehoben und ihre vorschnellen Urteile ad absurdum geführt hätte. Das Gericht über den „Fall Agnes“ – soviel meinen wir von ihr gelernt zu haben - findet in dem Roman selber statt. Und jeder mündige Leser ist aufgerufen, sein eigenes Urteil zu finden und zu vollstrecken. *Unsere* Gerichtsbarkeit endet vor den Türen der Literatur.

Der Tübinger Drahtzieher Prof. Jürgen Schröder aber wird wegen groben Unfugs mit einer Geldbuße von 900 € belegt.

